

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 38

DIÉTA V LIEČBE RARITNÝCH VRODENÝCH CHÝB METABOLIZMU NUTRITIONAL TREATMENT OF THE RARE INBORN ERRORS OF METABOLISM

Jana Šaligová, Ľudmila Potočnáková
Metabolická ambulancia Detská fakultná nemocnica Košice

e-mail: saligova@dfnkosice.sk

SÚHRN

Zriedkavé dedičné metabolické poruchy (DMP) tvoria skupinu viac ako 1000 ochorení. Pre geneticky podmienený deficit enzýmu, jeho koenzýmu alebo transportného proteínu dochádza k bloku chemickej reakcie. Dôsledkom je hromadenie substrátu pred a deficit produktu za blokom a tvorba metabolitov z alternatívnych chemických dejov.

Klasifikácia DMP z patofyziologického hľadiska:

- Prvá skupina chorôb je spôsobená alteráciou syntézy alebo degradácie komplexných molekúl, čo vedie k postupným štruktúrnym a funkčným zmenám orgánov.
- Druhú skupinu tvoria DMP vznikajúce ako dôsledok akútnej alebo chronickej intoxikácie.
- Treťou skupinou sú DMP, ktoré vznikajú ako dôsledok deficitu tvorby alebo využitia energie.

Druhá a tretia skupina DMP je ovplyvniteľná diétou, ktorá u mnohých ochorení je základnou alebo dokonca jedinou liečebnou možnosťou. Väčšina DMP sa manifestuje v detstve, preto zohľadnenie špecifik jednotlivých vývojových štádií je neoddeliteľnou súčasťou nutričnej terapie a následného klinického a laboratórneho sledovania pacienta.

Autori prezentujú prehľad nutričnej terapie u DMP. Okrem princípov diéty u jednotlivých ochorení poukazujú aj na špecifiká ich laboratórneho monitoringu.

Kľúčové slová: dedičné metabolické poruchy; deficit enzýmu; nutričná terapia

ABSTRACT

Rare inborn errors of metabolism (IEM) are a group of more than 1000 diseases. They are caused by a deficit of an enzyme, its cofactor or transporter protein due to a genetic mutation. Accumulation of the substrate, deficit of the product, and synthesis of metabolites from the alternative biochemical pathways are the results.

Classification of IEM from the pathophysiological point of view:

- An alteration of the synthesis or the degradation of complex molecules is the reason for the first group of IEM. Changes in the structure and the function of the organs are the consequences.
- The second group of IEM are the result of acute or chronic intoxication.
- The third group represent IEMs due to a deficit in production or the utilization of the energy.

The second and third groups of IEM can profit from the dietary intervention. For many IEMs, nutritional therapy is the basic and the only therapeutic possibility. The majority of IEMs are first time manifested in childhood. It is necessary to consider specific development phases in infancy and childhood, not only in nutritional intervention but also in the next clinical and laboratory follow-up of the patients.

The authors present the survey of the nutritional therapy of IEM – principles of the dietary regimes in specific IEM and their typical laboratory findings.

Key words: inborn errors of metabolism; enzyme deficit; nutritional therapy